

Reprodução social e desigualdades regionais no Brasil

Bruna de Oliveira Schweder

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6945-5367>

E-mail: boschweder@furb.br

Afiliação institucional: Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional/Universidade Regional de Blumenau - SC, Brasil.

Linha de pesquisa: A teoria da reprodução social e o desenvolvimento regional no Brasil.

Luciana Butzke

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9037-402X>

E-mail: lbutzke@furb.br

Afiliação institucional: Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional/Universidade Regional de Blumenau - SC, Brasil.

Linha de pesquisa: As mulheres no Pensamento Social Brasileiro e a questão regional.

Ivo Marcos Theis

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0128-2188>

E-mail: theis@furb.br

Afiliação institucional: Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional/Universidade Regional de Blumenau - SC, Brasil.

Linha de pesquisa: Desenvolvimento regional e inserção internacional: o caso brasileiro (Bolsa de Produtividade em Pesquisa/CNPq).

Grupo temático: 5 Ordenamento territorial e políticas públicas.

Subgrupo temático: 5.2 Políticas públicas, governança multinível da política territorial.

Palavras-chave: Brasil; desenvolvimento regional; desigualdades; Teoria da Reprodução Social

Objetivos do trabalho

- Analisar as desigualdades regionais a partir da Teoria da Reprodução Social na perspectiva de gênero.
- Descrever os processos de reprodução da vida nas regiões brasileiras.
- Analisar os processos de reprodução do capital nas regiões brasileiras.

Metodologia e análise dos dados considerados na pesquisa

Considerando que o trabalho se propõe a analisar os fenômenos tanto sociais quanto econômicos que resultaram em desigualdades regionais, é inevitável ponderar a inter-relação entre fatos, contexto social, político e econômico. Nesse sentido, o método dialético de abordagem mostrou-se um caminho possível. Em relação aos fundamentos epistemológicos da presente pesquisa, utilizou-se a abordagem qualitativa. No que diz respeito à natureza das fontes utilizadas para abordagem e tratamento de seu objeto, a pesquisa classifica-se como bibliográfica.

Portanto, no que diz respeito às técnicas de pesquisa, fez-se análise de documentação, considerando que dados socioeconômicos foram coletados. A abordagem metodológica se deu a partir de uma revisão de literatura e levantamento de material bibliográfico e documental, já que foram analisados indicadores sociais das macrorregiões brasileiras.

A pesquisa buscou responder como se dão os processos de reprodução da vida nas regiões brasileiras, bem como os processos de reprodução do capital, a partir da coleta de indicadores socioeconômicos como população, PIB, PIB per capita, PEA, renda, emprego formal, horas dedicadas ao trabalho doméstico, entre outros, das macrorregiões brasileiras.

Problema levantado, principais hipóteses e resultados

A hipótese relacionou a Teoria da Reprodução Social ao Desenvolvimento Regional com o intuito de tecer uma análise acerca das diferenças regionais brasileiras e dos processos de reprodução social a partir de uma perspectiva de gênero.

O que pôde ser inferido a partir da análise dos dados é que a reprodução da vida está ocorrendo com maior intensidade nas regiões Norte e Nordeste, já que são as regiões que disputam as primeiras colocações desde a década de 1980, em relação ao percentual de

crianças e adolescentes e, ao mesmo tempo, também são as regiões que apresentam as maiores taxas de fecundidade.

Quando se olha para indicadores que estão relacionados a riqueza regional, nota-se que o maior Produto Interno Bruto (PIB) em todo o período analisado foi da região Sudeste (Ipeadata, 2022), sugestivamente, a segunda região em termos de taxa de imigração líquida (IBGE, 2022). O maior PIB per capita, por sua vez, pertence à região Centro-Oeste desde 1989 (Ipeadata, 2022), coincidentemente, a região com maior taxa de imigração líquida (IBGE, 2022).

Na categoria trabalho, foi possível perceber que, em todas as regiões, as mulheres ainda são minoria. Sendo que as menores quantidades foram registradas nas regiões Norte e Nordeste, respectivamente (IBGE, 2022). Também é no Nordeste que está o maior número de mulheres apontadas como pessoa de referência da família, seguido ora pelo Norte, ora pelo Centro-Oeste (IBGE, 2022). As regiões Norte e Nordeste também ocupam as primeiras posições quando se observa a distância entre homens e mulheres na força de trabalho (IBGE, 2022). Ou seja, nessas regiões os homens estão massivamente mais presentes no mercado de trabalho. Sem embargo, é legítimo admitir que as mulheres são mais vulneráveis por não terem as mesmas oportunidades que os homens quando o assunto é trabalho.

Quando esse recorte é feito por cor ou raça, a situação torna-se ainda mais delicada. Se as mulheres são vulneráveis por falta de oportunidade, mulheres pretas são duplamente vulneráveis, já que em todas as regiões há mais pessoas brancas ou pardas na força de trabalho comparativamente à população preta (IBGE, 2022).

O trabalho não pago em todo o Brasil é majoritariamente efetuado por mulheres. Mas, na região Nordeste as mulheres trabalham ainda mais que os homens, em relação as demais regiões do Brasil. Quanto se considera a raça, novamente as mulheres pretas são duplamente exploradas, já que a população preta foi a que mais aumentou sua participação no trabalho não pago, principalmente na região Nordeste (IBGE, 2022). Ou seja, as disparidades regionais podem ser observadas em todos os indicadores analisados.

Descrição da novidade e relevância do trabalho

Além de procurar compreender as desigualdades regionais, os resultados demonstram o papel que a mulher desempenha na reprodução social e, por conseguinte, sua relação com

a conformação das desigualdades regionais brasileiras. Entende-se que a construção do conhecimento sobre a Questão Regional envolve construir conhecimento na direção de um desenvolvimento regional do Brasil para os brasileiros e brasileiras.

O estudo traz um novo elemento para a análise do desenvolvimento nacional e regional: a Teoria da Reprodução Social. Confirma pelos dados que o aumento da vulnerabilidade das mulheres nas diferentes regiões do Brasil tem relação com as desigualdades existentes no território nacional.

Referências:

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censo Demográfico 2016**. Rio de Janeiro, 2022.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral**. Rio de Janeiro, 2022.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio**. Rio de Janeiro, 2022.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – Ipeadata. **Dados macroeconômicos e regionais**. Disponível em: <<http://www.ipeadata.gov.br>>. Acesso em: 10 dez. 2022.

SCHWEDER, Bruna de O. **Gênero, reprodução social e a questão regional no Brasil**. Blumenau, 2023, 117f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional) Universidade Regional de Blumenau. Disponível em: <https://bu.furb.br/consulta/novaConsulta/recuperaMfnCompleto.php?menu=esconde&CdMFN=369666>. Acesso em 12 ago. 2022.